

Ибрагимова Саида Махсудовна

Тошкент вилояти Қибрай туман 25-мактаб Биология фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5998161>

МАКТАБЛАРДА БИОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ЗАМОН ВА КЕЛАЖАК.

Аннотация: Биология ўқитиш методикаси фан сифатида мазкур фан билан боғлиқ ўқувчиларнинг билим олиши, тарбияланиши ва ривожланишини назарий ва амалий жиҳатидан тадқиқ қилишни мақсад қилиб қўяди. Фаннинг асосий белгиси бўлиб, мақсаднинг аниқлиги, ўрганиш предмети, билимларни билиш усуллари ва шакллари ҳисобланади. Шу билан бирга фаннинг ривожланиш тарихи, унинг бойишига сабабчи бўлган кашфиётларни билиш ҳам муҳим саналади.

Калит сўзлар: методика, дидактика, ҳужайра, энергия алмашинуви, ирсият, эволюция.

XX асрда биология ўқитиш методикасининг ҳолати. XX асрдаги биология ўқитиш методикасига В.В.Половсов катта ҳисса қўшди. У 1907 йили "Табиатшуносликнинг умумий методика асослари" китобини нашр қилиб, унда методикага оид билимлар системасини ёритди. Половсов дарсликга киритилган ўқув материал мазмуни биринчидан шакл билан функциянинг бирлигига, иккинчидан ўсимлик ва ҳайвонлар ҳаёти уларнинг яшаётган муҳити билан боғлиқ ҳолда ўрганилишига, учинчидан бой биологик маълумот берадиган организмларни ўрганишга асосланиши кераклигини таъкидлайди. Бу жараёнда олим амалий машғулотлар, эскурсиялар нихоятда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатиб ўтади. В.В.Половсов биринчи мартаба фан билан ўқув фани орасидаги ўхшашлик ва тафовутни очиб беради ва бу соҳада тадқиқот ишлар олиб бориш лозимлигини таъкидлайди. 1917 йилдан бошлаб Табиатшунослик фани биология фани деб атала бошланди. 1920-1930 йиллар мобайнида биология ўқитишнинг асосий муаммоси бўлиб назария ва амалиётнинг бирлигини жорий этиш ҳисобланади. Буни амалга ошириш учун билимлар ва кўникмалар яъни ўқув материали ўқув фанларга тақсимланмай, балки йил фассларини эътиборга олиб долзарб мавзуларга, масалан «Табиат», «Қишлоқ билан шаҳарнинг боғлиқлиги», «Ердан ҳаёт ва ҳаётий жараёнларнинг физикхимик асослари», «Экиш ва ўсимликларни парваришlash» каби мавзуларга тақсимланган эди. Бундай комплекс дастурлар табиий равишда ўқувчиларга системали билим бера олмас эди, шунга кўра ўқув материални лаборатория методи асосида ўрганиш тарғиб қилина бошланди. Натижада ўқувчилар синф дарслари ўрнига табиатни кузатиш, тажриба ўтказиш билан бошладилар. Лаборатория методи ўқув дастурининг асосий максоди меҳнат, табиат ва жамият комплексни ўрганишдан иборат бўлган. Бу комплекс ўқув дастурлари мактабларда ўқитиладиган ўқув фанлари орасидаги

тўсиқни бартараф қилишга қаратилган эди. Лекин бундай комплекс ўқув дастурлари ўқувчиларга системали билимлар бера олмаслиги тезда маълум бўлиб қолди. Шунинг учун 1931 йилдан бошлаб ҳукумат қарори билан бошланғич ва ўрта мактаб ислоҳ қилинди ва таълим беришнинг асосий ташкилий шакли дарс бўлиши лозимлиги уқтирилди. Шу пайтдан бошлаб мактабларда ботаника, зоология, одам анатомияси, физиологияси, дарвинизм ўқув фанлари мактаб режасига киритилди ва ана шу ўқув фанлар бўйича ўқув дастурлари ва дарсликлари яратилди, ҳамда мактаб ҳаётига жорий этилди. Бироқ 1964 йилга қадар мактаб дарсликларидаги билимлар биология фанининг 1930-40 йилларидаги ривожланиш ҳолатини ёритиб келди. Ваҳоланки дидактиканинг илмийлик принципига кўра мактаб ўқув фанлари ўз мазмунига кўра фаннинг кейинги ютуқларини ўзида ифода қилиши лозим эди. Россия ва Ўзбекистонда чиқарилган биология дарсликларининг биология фани ютуқларидан орқада қолганлигига асосий сабаб шуки 1935-1965 йиллар мобайнида биология фанида қаттиқ ғоявий кураш давом этди Янги дарслик билан бирга уларнинг ўқитиш методикасига оид кўлланмалар ҳам нашр қилинди.

Булар қаторига проф. П.И.Боровицкий таҳрири остида чиққан "Биология ўқитиш методикаси" М.1962, проф.Б.В.Всесвятскийнинг "Биологиянинг умумий ўқитиш методикаси" М.1960, Н.М.Верзилин ва В.М.Корсунскаяларнинг "Биология ўқитишнинг умумий методикаси" М.1983, проф. И.Н.Понамарёва таҳрири остида нашр қилинган "Биология ўқитишнинг умумий методикаси" М.2003 кабиларни киритиш мумкин.

Ўзбекистонда биология ўқитиш методикаси. Республикамизда биология ўқитиш методикасига оид тадқиқотлар XX асрнинг иккинчи ярмидан бошланади. Ўзбекистонда собиқ Иттифоқ марказида нашр қилинган дарсликлар жорий этилгани ва ундаги кўпгина ўқув материаллар нотаниш бўлгани сабабли, ўқувчиларнинг билим даражаси паст эди. Шу сабабли республика методист олимларининг эътибори мактаб ботаника, зоология, умумий биология дарсларида маҳаллий материаллардан фойдаланиш муаммосини ечишга қаратилди. (Е.М.Бельская, А.Е.Сухарев, А.Т.Ғофуров). Шу билан бир вақтда ботаник, зоологик билимларни мактаб тажриба ер участкасида ва тирик бурчакгида олиб борилаётган амалий ишлар билан боғлаш масалалари тадқиқ қилинди (М.Жабборов, Т.Исхақов, Х.Шокиров). 1961 йили Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика институти (Ҳозирги пед. университет)да "Биология ўқитиш методикаси" кафедраси ташкил қилинди. Мазкур кафедранинг ташкил этилганлиги бир томондан юқори малакали методист олимларни тайёрлашга, иккинчи томондан биологияни ўқитишдан турли мавзулар бўйича илмий тадқиқот ишларни олиб боришга имкон яратди. Биология ўқитиш методикаси кафедраси фақат Ўзбекистон учун эмас, балки қардош Қозоғистон, Туркменистон, Тожикистон, Қирғизистон республикалари учун ҳам 15 дан ортиқ, юқори малакали методист олимлар фан номзодлари етиштириб берди. Методист олимлардан И.А.Норбеков, М.Махкамов, А.Т.Ғофуров ботаника, зоология фанидан ўтказиладиган экскурсияларнинг хиллари, уларни ўтказиш методикаси, унда ўқувчилар томонидан олиб бориладиган кузатишлар, тажрибаларни ҳал қилдилар. Мактаб ботаника курсини

Ўқитишга бўлган дидактик талаблар, ботаника дарсларида ўқувчиларнинг билиш фаолиятини фаоллаштириш масалалари Е.М.Бельскаянинг "Ботаника дидактикаси" қўлланмасида ўз ифодасини топди. М.Ортиқов эса ўзининг мактабларда ўтказган тажрибаларига асосланиб, биология дарсларида экран воситалари (ўқув фильмлари, диафильмлар, диапозитивлар)дан фойдаланиш ўқувчиларда биологик ўқув материални ўзлаштиришга бўлган қизиқишини ортиришига, уларнинг билимини мустаҳкам бўлишида алоҳида аҳамиятга эга эканлигини исботлаб берди. Ж.Толипова дарсларни хилма хиллаштириш, ноанъанавий дарслар (семинар, конференция, муаммоли мунозарали) ўтказиш ўқувчиларнинг билиш фаолиятини фаоллаштиришда, мустақиллигини ривожлантиришда, пухта билим эгаллашларида катта роль ўйнашини кўрсатиб берди. Мактабдаги билимлар тушунчалардан ташкил топган. 1950 йиллардан бошлаб Н.М.Верзилин бошлиқ бир гуруҳ рус методистлари хусусий биологик тушунчаларни тадқиқ қилдилар. Улардан фарқли равишда 1970 йилдан бошлаб А.Т.Ғофуров умумбиологик тушунчаларни, хусусан, "хужайра", "моддалар ва энергия алмашинуви", "ирсият ва ўзгарувчанлик", "органик олам эволюцияси" каби тушунчаларни ўқувчилар қандай ўзлаштириши ҳақида кузатиш, тажриба ишларини олиб борди ва бу соҳада "умумий биологик тушунчаларни шакллантириш" деган мавзуда ўқув методик қўлланма яратди. Одам анатомияси ва физиологияси ўқув фани бўйича лаборатория машғулотларини олиб бориш тўғрисида А.М.Қодировнинг ўқув қўлланмаси мактаблар ҳаётида кенг қўлланилмоқда, Маҳаллий материалларга асосланган ҳолда синфдан ташқари машғулотларни қандай шаклда мазмунда ўтказиш кераклиги А.Т.Ғофуров, С.К.Хабироваларнинг қўлланмасида ёритилган. Қўлланмада айрим ўқувчилар, ўқувчилар гуруҳи ҳамда оммавий равишда ташкил этиладиган синфдан ташқари машғулотларнинг хиллари, уларнинг мазмуни ва ўзаро боғлиқлиги мактабларда ўтказилган педагогик тажрибалар асосида очиб берилган. Кейинги пайтларда экологик мувозанатнинг бузилиши оқибатида сув, ҳаво, тупроқ турли чиқиндилар билан ифлосланиши ортиб бормоқда. Бу эса ўз навбатида ўсимликлар ва ҳайвонотлар, одамлар ҳаётига хавф солмоқда. Шу ўринда мактабларда олиб бориладиган экологик таълим-тарбияга ниҳоятда аҳамият бериш зарурлигини кўрсатади. Мазкур масаланинг долзарблигини эътиборга олиб А.Т.Ғофуров, О.Н.Носиров мактабларда ўқитувчилар билан ҳамкорликда ўтказилган тажрибаларга асосланиб "Мактаб биология курсида табиат муҳофазаси тушунчасини шакллантириш", М.Нишонбоева "Мактабда экологик таълим-тарбияни амалга ошириш" каби қўлланмаларни чоп этдилар. Мактаб биология курсини ўқитишдан мақсад ўқувчиларни фақат билимлар билан эмас, шу билан бир каторда уларда ўқув кўникма ва малакаларни ҳосил қилишдан иборат. Бу соҳада лаборатория машғулотларни олиб бориш ниҳоятда муҳим саналади. Шунини эътиборга олган ҳолда А.М.Қодиров "Одам физиологиясидан лаборатория машғулотлар", А.М.Қодиров, К.Ҳайдаров "Биология ўқитиш методикасидан лаборатория машғулотлари" каби қўлланмаларни нашр этдилар.

Мустақиллик йилларида республика методистларининг диққат эътибори ўқувчиларнинг билиш фаолиятини фаоллаштирган масаласига қаратилди. Бу ўринда биологиядан ноанъанавий дарслар ўтказишга (хамкорликда ўқитиш конференция дарслари модулли таълим ва ҳ) қаратилди. (Ж.Толипова, А.Т.Ғофуров). Республикада методистлари биологиянинг фақат умумий ўқитиш методикаси билан эмас, балки хусусий методикаси билан ҳам шуғуллана бошладилар. (Ж.Толипова ва бошқалар) Мактаб биология курсида чет тиллардан олинган кўпгина атамалар мавжуд. Мазкур атамаларнинг туб маъносини билиш биологик билимларни онгли ўзлаштиришга яқиндан кўмак беради. Ўзбек биолог олимлари ботаник, физиологик, биологик атамаларнинг изоҳли луғатини тузишга муваффақ бўлдилар. (М.Набиев, Ш.Қурбанов, А.Зикиряев, С.С.Файзуллаев). Мазкур изоҳли луғатлардан фойдаланиш ўқувчилар билимини онгли бўлишида ижобий натижа бериши муқаррардир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Т.Ғофуров, Толипова Ж. «Умумий биологияни ўқитишнинг норасмий усул ва шакллари», «Тошкент» 1990 й.
2. Ж.Толипова, А.Т.Ғофуров «Биологиядан янги педагогик технологиялар» 2002 й.
- Ю.Н.М.Верзилин, М.Корсунская «Биология ўқитишнинг умумий методикаси», «Ўқитувчи» 1983 й.
3. Ш.А.Амонашвили, С.Н.Лисенкова ва бошқалар «Педагогик изланиш», «Ўқитувчи» 1990Й.
4. А.Зуннунов ва бошқалар «Ўрта Осиёда педагогик фикр тараккиётдан лавҳалар», «Фан» 1996 й.
5. Ж.Толипова, А.Т.Ғофуров «Биология ўқитиш методикаси» методик қуланма. Академ лицей ва касб хунар коллежлари учун. Ўқит. 2004 й.